

Resultados

Estatística Descritiva

Estatística Descritiva

	percentual-pre	percentual-pos	ganho
N	22	22	22
Média	36.4	78.4	42.0
95% IC média limite inferior	23.2	68.6	27.0
95% IC média limite superior	49.5	88.3	57.1
Mediana	25.0	75.0	25.0
Desvio-padrão	29.6	22.2	34.0
Mínimo	0	50	-25
Máximo	100	100	100
W de Shapiro-Wilk	0.893	0.757	0.914
p Shapiro-Wilk	0.022	<.001	0.058

Nota. O IC da média assume que a distribuição amostral da média segue uma distribuição t com N-1 graus de liberdade

Gráficos

percentual-pre

percentual-pos

ganho

Teste t para amostras emparelhadas

Teste t para amostras emparelhadas

		Estatística	gl	p	Diferença média	Erro-padrão da Diferença	Dimensão do Efeito	Intervalo de Confiança a 95%		
percentual-pos	percentual-pre							t de Student	Lim. Inferior	Superior
		5.81	21.0	<.001	42.0	7.24	d de Cohen	1.24	0.670	1.79
							Correlação biserial de ordens	0.948		
		W de Wilcoxon		<.001	50.0	7.24				

Nota. $H_a: \mu_{Medida 1} - Medida 2 \neq 0$

^a 2 par(es) de valores empatados

Teste à Normalidade (Shapiro-Wilk)

		W	p	
percentual-pos	-	percentual-pre	0.914	0.058

Nota. Um p-value pequeno sugere a violação do pressuposto da normalidade

Referências

- [1] The jamovi project (2024). *jamovi*. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.
- [2] R Core Team (2024). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).
- [3] Kerby, D. S. (2014). The simple difference formula: An approach to teaching nonparametric correlation. *Comprehensive Psychology*, 3, 2165–2228.